

Наличие баланса или сметы организации как признак юридического лица

В.А. Болдырев

доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Омской академии МВД России, доцент, кандидат юридических наук (г. Омск)

Владимир Анатольевич Болдырев, vabold@mail.ru

Одновременное использование в кодифицированном гражданском законе терминов «баланс» и «смета» уже при самой общей вводной характеристике юридических лиц заставляет обратиться к значению названных терминов и причинам, по которым нормотворец счел необходимым прибегнуть к ним. Приводя определение юридического лица, законодатель не отразил в качестве самостоятельного признака соответствующих субъектов гражданских правоотношений наличие у них баланса или сметы. При этом следующим за самим определением юридического лица правилом стала констатация в Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ) обязанности: «Юридические лица должны иметь самостоятельный баланс и (или) смету» (абз. 2 ст. 48 ГК РФ).

В советский период балансу придавалось достаточно большое значение и в правоприменительной практике, и в цивилистической литературе, что, на наш взгляд, объясняется рядом факторов, прежде всего отсутствием нормальной системы официального учета и фиксации прав на дорогостоящее, в том числе недвижимое, имущество. Как указывал В.С. Якушев, «Политэкономическое и правовое значение баланса заключается в том, что в нем содержатся сведения о том комплексе технологически связанного имущества, ко-

торое в данный момент участвует в производственном процессе, является средством производства и составляет ту сложную индивидуально-определенную вещь, которая представляет собой объект права собственности государства»¹.

В то время гражданско-правовое значение баланса, по нашему мнению, даже несколько завышалось, например, З.М. Заменгоф отмечала, что и уставный фонд, и самостоятельный баланс являются «основными правовыми формами имущественного обособления»² юридических лиц. Причем автор специально подчеркивала, что «Под самостоятельным балансом как формой имущественного обособления предприятий имеется в виду бухгалтерский баланс»³. И далее: «Нахождение тех или иных объектов на балансе предприятия является одним из определяющих факторов при решении спорных вопросов принадлежности этих объектов тому или иному хозоргану»⁴.

Относительно баланса и его современного гражданско-правового значения мы согласны с мнением Р.С. Бевзенко, который говорит о доказательственной ценности сведений о нахождении имущества на балансе, но не о правообразующем характере такого нахождения: «Какого-либо правообразующего значения для возникновения гражданских прав и обязанностей, их защиты данные бухгалтерского учета не име-

¹ Якушев В. С. Юридическая личность государственного производственного предприятия. Свердловск, 1973. С. 146.

² Заменгоф З. М. Правовой режим имущества хозяйственных органов. М. : Юридическая литература, 1972. С. 68.

³ Там же. С. 70.

⁴ Там же. С. 72.

ют. ... Трактовка владения как фактического состояния (то есть «неправа») позволяет нам использовать данные бухгалтерского учета в качестве одного из доказательств владения в судебном процессе»⁵. Далее автор отмечает: «Скорее всего, было бы правильным установить такую презумпцию: если юридическое лицо учитывало вещь у себя на балансе, то оно предполагается владеющим (владевшим), пока не доказано иное»⁶.

На наш взгляд, установление такой презумпции является излишним, поскольку это способно создать предпосылки не только к искажению данных бухгалтерского учета, но и к более серьезным нарушениям – фальсификации доказательств. Возможна такая ситуация, когда несколько лиц ошибочно учитывают одну вещь на своих балансах, а владеет им лицо, не имеющее никакого правового титула. Учет имущества на балансе можно осуществлять и умышленно, с целью последующего использования для доказывания факта владения. В связи с этим можно предположить, что использование ссылок на факт учета имущества на балансе как на доказательство владения с течением времени будет приниматься судами все реже. Полагаем, что сам по себе учет имущества на балансе больше свидетельствует об открытости владения (отражении данных о владении в официальном документе), чем непосредственно о самом владении. Впрочем, следует понимать, что сам баланс без расшифровки основных средств не дает ценной информации о составе учтенных в активе объектов гражданских прав, именно поэтому в правоприменительной практике существенное внимание уделяется расшифровке статьи бухгалтерского баланса «основные средства» (см. [11–18]).

Термин «баланс» встречается в кодифицированном гражданском законе неоднократно. В частности, им прямо определяют органы юридических лиц, компетентные утверждать баланс: общее собрание участ-

ников общества с ограниченной ответственностью (подп. 3 п. 3 ст. 91 ГК РФ), общее собрание акционеров акционерного общества (подп. 4 п. 1 ст. 103 ГК РФ) и общее собрание членов производственного кооператива (подп. 4 п. 3 ст. 110 ГК РФ). Отдельное внимание уделяется балансу публичных компаний. Бухгалтерский баланс ежегодно публикуется открытым акционерным обществом (абз. 2 п. 1 ст. 97 ГК РФ), возможность выпуска акций связана с утверждением двух годовых балансов акционерного общества (абз. 2 п. 2 ст. 102 ГК РФ).

Важность баланса очевидна и для юридических лиц, представляющих собой объединение лиц, а не капиталов: по балансу определяется причитающаяся выбывающему участнику товарищества часть имущества или ее стоимость (п. 1 ст. 78 ГК РФ); аналогичным образом определяется часть имущества товарищества, подлежащая выделу в связи с необходимостью обращения взыскания по долгам участника (ст. 80 ГК РФ); с балансом вправе ознакомиться вкладчик товарищества на вере (ст. 85 ГК РФ); выплата стоимости пая члену производственного кооператива производится после утверждения годового баланса (абз. 2 п. 1 ст. 111 ГК РФ).

Определенное гражданско-правовое значение имеет баланс и для некоммерческих организаций. Так, убытки потребительского кооператива должны быть покрыты посредством дополнительных взносов его членов в течение трех месяцев с момента утверждения ежегодного баланса под страхом ликвидации юридического лица (абз. 1 п. 4 ст. 116 ГК РФ).

По-видимому, нет необходимости говорить обо всех нормах существующего законодательства, в которых упоминается термин «баланс», однако не вспомнить об активе баланса – важнейшем показателе при оценке сделки юридического лица как крупной – нельзя.

Привязка крупных сделок, совершаемых юридическими лицами, к активу баланса

⁵ Бевзенко Р. С. Проблема владения и держания. Очерк 14 / в кн. : Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / под общ. ред. В. А. Белова. М., 2008. С. 533.

⁶ Там же. С. 533–534.

осуществлена отдельными федеральными законами для акционерных обществ⁷, обществ с ограниченной ответственностью⁸, унитарных предприятий⁹, автономных учреждений¹⁰, бюджетных учреждений¹¹, государственной компании «Российские автомобильные дороги»¹². Существенная сложность возникающих вопросов, связанных с оспариванием крупных сделок, подтверждается фактом специального обращения к этой проблеме Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) на уровне обзора судебной практики [25].

Нельзя сказать, что дел, рассматриваемых арбитражными судами по искам о признании крупных сделок недействительными, большое количество. В 2010 году дела о признании крупных сделок и сделок с заинтересованностью составили 19 процентов от общего объема дел по корпоративным спорам, рассмотренных арбитражными судами России (2 222 из 11 715) [26]. Если учесть, что в 2010 году общее количество рассмотренных дел по спорам, возникающим из гражданских правоотношений, составило 818 713 [27], то получается, что на долю споров о крупных сделках придется всего 0,27 процента случаев. Однако трудно переоценить важность такого доказательства (документа), как баланс, абсолютно во всех делах по искам о признании крупных сделок недействительными.

Категория «крупная сделка», прочно вошедшая в отечественное право и определяющая особенности участия в гражданских правоотношениях как коммерческих, так и некоммерческих организаций, повысила

значение баланса как документа, характеризующего экономическую деятельность юридических лиц, содержание которого влияет на легитимность совершаемых ими юридических актов. Баланс из средства доказывания факта владения превращается в критерий правомерности поведения.

Сказанного о правоприменительной практике и содержании кодифицированного закона достаточно для констатации обоснованности или по крайней мере допустимости упоминания баланса в самой общей, посвященной конструкции юридического лица статье 48 ГК РФ. Иная ситуация складывается с применением термина «смета».

Отсутствие в части первой ГК РФ каких-либо специальных правил, связанных с составлением сметы (в значении сметы доходов и расходов) и ее исполнением организациями, заставляет усомниться в целесообразности сохранения соответствующего термина в статье 48 ГК РФ¹³.

Справедливости ради укажем, что в первоначальной редакции статьи 298 ГК РФ, действовавшей более десяти лет, смета упоминалась: «Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете».

К настоящему времени, ввиду деления учреждений на типы, часть которых может и не иметь финансирования, названная статья уже не содержит упоминания о смете. В статье 9 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» говорится о балансовой стоимости активов автономного учреждения

⁷ Статья 78 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

⁸ Статья 46 Федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

⁹ Статья 23 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

¹⁰ Статья 14 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

¹¹ Пункт 13 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

¹² Статья 24 Федерального закона от 17 июля 2009 года № 145-ФЗ «О государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

¹³ Вместе с тем термин «смета доходов и расходов» по сей день содержится в статье 1543, определяющей сферу действия правил о субъективном праве на единую технологию, части IV Гражданского кодекса Российской Федерации.

при определении крупной сделки. А вот о смете как документе, присутщем автономным учреждениям, в законе не упоминается.

Впрочем, есть и другие аргументы, обосновывающие отказ от термина «смета» в законе. Обратимся к бюджетному законодательству, которое содержит определение бюджетной сметы. В статье 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) указано, что «бюджетная смета – документ, устанавливающий в соответствии с классификацией расходов бюджетов лимиты бюджетных обязательств казенного учреждения». Поскольку согласно этой же статье БК РФ лимит бюджетных обязательств – это объем прав в денежном выражении на принятие казенным учреждением бюджетных обязательств и (или) их исполнение в текущем финансовом году (текущем финансовом году и плановом периоде), совершенно очевидно, что смета – документ именно плановый, связанный с достижением целей существования юридического лица в конкретном периоде времени. Следует сделать ремарку терминологического характера: в БК РФ законодатель использовал термин «бюджетная смета», а не «смета доходов и расходов». Искать отдельные причины этому нет смысла, терминологический разнобой в гражданском и бюджетном законодательствах стал практически нормой, и, конечно, это не может оцениваться положительно. Следует также учитывать, что приносящая доход деятельность казенного учреждения пополняет бюджет, а потому практически никаких иных доходов, кроме бюджетных, у таких учреждений не будет. Исключение могут составить лишь пожертвования. Понятно, что планировать возможные пожертвования практически невозможно, в связи с чем термин «бюджетная смета» является вполне корректным.

Логика экономической жизни общества подсказывает, что выделение средств на определенные цели учреждению может быть и внеплановым, тем не менее приоб-

ретенное за счет таких средств имущество целесообразно подчинить строгому режиму отчуждения. Именно поэтому действующая редакция статьи 298 ГК РФ, определяющая содержание правомочия распоряжения в структуре права оперативного управления частных, автономных, бюджетных и казенных учреждений, не содержит привязки к смете. Норма действующей редакции статьи 298 ГК РФ является более точной по сравнению с прежней редакцией (содержавшей упоминание о смете). Это позволяет сделать вывод о том, что характер выделения средств (плановый или внеплановый) не влияет на режим имущества.

Термин «смета» имеет неодинаковую смысловую нагрузку в зависимости от того, в какой части ГК РФ он используется, к какому правовому институту имеет отношение. Так, как уже говорилось, согласно абзацу 2 пункта 1 статьи 48 ГК РФ юридические лица должны иметь самостоятельный баланс или смету, а в соответствии с абзацем 1 пункта 3 статьи 709 ГК РФ цена работы в договоре подряда может быть определена путем составления сметы. Очевидно, что в одном случае смета относится к деятельности юридического лица как такового, вне зависимости от характера экономической активности, в другом – имеет строго прикладное значение, используется для определения цены в договоре, устранения возможных споров, связанных с его исполнением и возможным вариантом отказа от исполнения обязательств подрядчиком. Сметы в строительстве, например, бывают разные: локальные, объектные, кроме того, может составляться сводный сметный расчет¹⁴. Законодатель не счел необходимым останавливаться на частностях, виды и содержание смет им не раскрываются, не указываются даже общие принципы составления сметы как таковой.

Единым для сметы в первом и втором случаях является то, что это документ, отражающий некий денежный эквивалент имущественных предоставлений, «дробный» по своей природе, закрепляющий

¹⁴ Ершов О. Г. О существенных условиях договора участия в долевом строительстве // Право и экономика. 2007. № 3. С. 38.

предоставление денежных средств с делением по частям. Иными словами, любая смета как документ имеет значение акта, призванного систематизировать и дисциплинировать деятельность участников общественного отношения.

Определение сметы доходов и расходов юридических лиц в законодательстве отсутствует. Более того, нет и единого нормативного правового акта, содержащего перечень юридических лиц, для которых составление и утверждение сметы доходов и расходов обязательно.

Составление сметы характерно не только для юридических лиц, созданных в организационно-правовой форме учреждений. В отдельных федеральных законах смета доходов и расходов упоминается как обязательный документ при описании различных некоммерческих организаций. Речь идет о кредитных кооперативах¹⁵, товариществах собственников жилья¹⁶, ревизионных союзах сельскохозяйственных кооперативов¹⁷. Как исключение, законом предусмотрена смета доходов для коммерческой организации – казенного предприятия. В силу пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» любое унитарное предприятие должно иметь самостоятельный баланс. В то же время согласно пункту 2 статьи 19 названного закона деятельность казенного предприятия осуществляется в соответствии со сметой доходов и расходов, утверждаемой собственником имущества казенного предприятия.

Сметы доходов и расходов могут быть у образований, не обладающих гражданской правосубъектностью: территориального общественного самоуправления и населенных пунктов¹⁸. В бюджетном законодательстве даже приводится определение: «смета доходов и расходов населенного пункта, другой территории, не являющейся муни-

ципальным образованием, – утвержденный органом местного самоуправления поселения план доходов и расходов распорядителя (главного распорядителя) средств местного бюджета, уполномоченного местной администрацией поселения осуществлять в данном населенном пункте (другой территории), входящем (входящей) в состав территории поселения, отдельные функции местной администрации» (ст. 6 БК РФ).

Обращение к Федеральному закону от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – Закон о некоммерческих организациях) не вносит какой-либо определенности в вопрос о том, для каких юридических лиц необходима смета, а для каких – баланс: «Некоммерческая организация должна иметь самостоятельный баланс или смету» (абз. 2 п. 1 ст. 3).

Обратим внимание, что в статье 48 ГК РФ, где говорится о балансе *и (или)* смете, противопоставление двух названных документов прослеживается четче. Причем использование сочетания союзов «и (или)» говорит о возможности как совместного существования двух документов у юридического лица, так и только одного из них.

Однако на поверку противопоставление сметы и баланса оказывается искусственным, что явствует из содержания пункта 4 статьи 5 Закона о некоммерческих организациях: «Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе создавшей их некоммерческой организации». Из этой формулировки следует, что баланс есть у любой некоммерческой организации. Дополнительным доказательством этому является содержание пункта 3 статьи 29 Закона о некоммерческих организациях, согласно которому утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса относится к компетенции высшего органа управления некоммерческой организацией.

¹⁵ Статья 29 Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации».

¹⁶ Статья 137 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ.

¹⁷ Статья 31 Федерального закона от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации».

¹⁸ Статьи 27 и 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Если исходить из того, что смета – документ прежде всего финансовый, имеющий отношение к сфере бухгалтерского учета, то целесообразно установить, как трактуется этот термин Федеральным законом от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете». Однако смета лишь мимоходом упоминается в пункте 3 статьи 1 этого закона, без расшифровки, что это такое, и какие функции она должна исполнять. И если в пункте 2 статьи 13 Закона о бухгалтерском учете бухгалтерский баланс прямо назван в составе документов бухгалтерской отчетности, то такого документа, как смета, мы не найдем не только в рассматриваемом законодательном акте, но и в подзаконных нормативных правовых актах. Согласно названной норме Закона о бухгалтерском учете состав бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) учреждений определяется Министерством финансов Российской Федерации. Однако в соответствующих нормативных правовых актах (см. [34]) искать смету доходов и расходов учреждений не имеет смысла, поскольку смета не может быть документом отчетности, ведь отчетность осуществляется по результатам деятельности, то есть за прошлое время, а смета – это, наоборот, документ, «направленный в будущее», то есть план деятельности. Иначе говоря, смета – это план предстоящих расходов и поступлений материальных и денежных средств¹⁹, это, как разъясняет толковый словарь, «исчисление предстоящих расходов и доходов»²⁰.

Приходим к интересному выводу: природа баланса как документа, «направленного в прошлое», и природа сметы как документа, «направленного в будущее», настолько различны, что их одновременное упоминание в пункте 1 статьи 48 ГК РФ лишено смысла. Учитывая, что для большинства юридических лиц смета не составляется, указание на смету как на важную черту юридического лица следует вообще исключить.

Соглашаясь с мнением О.А. Серовой о том, что «признаки юридического лица становятся по своему характеру условными, их наличие желательно, но не всегда обязательно»²¹, отметим, что наличие сметы не может рассматриваться в качестве устойчивого признака юридических лиц, поскольку в целом нетипично для коммерческих организаций. Как видится, нетипичный признак для основной классификационной группы (коммерческих организаций) не может считаться типичным для классифицируемого явления в целом.

Причина существования в законе термина «смета» как документа, характеризующего юридические лица, имеет исторические корни. Согласно статье 24 Гражданского кодекса РСФСР от 1964 года юридическими лицами являлись:

1) государственные предприятия и иные государственные организации, состоящие на хозяйственном расчете, имеющие закрепленные за ними основные и оборотные средства и *самостоятельный баланс*;

2) учреждения и иные государственные организации, состоящие на государственном бюджете и имеющие *самостоятельную смету*, руководители которых пользуются правами распорядителей кредитов (за изъятиями, установленными законом);

3) государственные организации, финансируемые за счет иных источников и имеющие *самостоятельную смету и самостоятельный баланс*;

4) колхозы, межколхозные и иные кооперативные организации и их объединения, другие общественные организации, а также в случаях, предусмотренных законодательством Союза ССР и РСФСР, предприятия и учреждения этих организаций и их объединений, имеющие обособленное имущество и самостоятельный баланс;

5) государственно-колхозные и иные государственно-кооперативные организации;

6) другие организации в случаях, пред-

¹⁹ Советский энциклопедический словарь. М. : Советская Энциклопедия, 1981. С. 1238.

²⁰ Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М. : Азбуковник, 1999. С. 735.

²¹ Серова О. А. Теоретико-методологические и практические проблемы классификации юридических лиц современного гражданского права России : автореф. дис. ... докт. юрид. наук. М., 2011. С. 25.

усмотренных законодательством Союза ССР.

Из содержания советского закона напрямую следовала возможность существования чисто сметных организаций, а также организаций, имеющих и смету, и баланс (финансируемых не из бюджета). Самостоятельная смета была вспомогательным средством отнесения организации к числу юридических лиц, то есть способом идентификации организаций, обладающих гражданской правосубъектностью. В советский период такой подход законодателя имел простое объяснение с точки зрения процедуры образования субъектов гражданского права: в стране отсутствовал общедоступный реестр юридических лиц, который устранял бы любые неопределенности в статусе субъекта. Сохранение таких рудиментов, как смета, в современном кодифицированном гражданском законе неоправданно.

Было бы ошибкой считать, что смета доходов и расходов юридического лица не обладает гражданско-правовым значением, не должна интересовать его контрагентов, во всяком случае если идет речь о казенных учреждениях. Вопрос о смете учреждений приобрел новое звучание в свете содержания пункта 5 статьи 161 БК РФ, согласно которому выход казенного учреждения за пределы доведенных лимитов бюджетных обязательств может служить основанием для предъявления иска о признании соответствующей сделки недействительной. Сама возможность предъявления такого иска стимулирует потенциальных контрагентов к получению сведений о финансировании учреждения.

Вынужденно повторимся, что согласно статье 6 БК РФ лимит бюджетных обязательств – это объем прав в денежном выражении на принятие казенным учреждением бюджетных обязательств и (или) их исполнение в текущем финансовом году (текущем финансовом году и плановом периоде). Откуда он должен быть известен контрагенту?

Позиция Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по вопросу о применении нормы статьи 161 БК РФ в период, когда она относилась к бюджетным учреждениям «старого формата», является справедливой по отношению к контрагентам названных юридических лиц и полностью применима к положению казенных предприятий. Из разъяснений названного органа следует:

1) бремя доказывания того, что другая сторона знала или должна была знать о таких нарушениях, возлагается на соответствующего главного распорядителя бюджетных средств, предъявившего иск;

2) при решении вопроса о том, должна ли была другая сторона знать об обстоятельствах, свидетельствующих о нарушении бюджетным учреждением требований статьи 161 БК РФ при заключении договора, во внимание принимается то, насколько она могла, действуя разумно и проявляя требующуюся от нее по условиям оборота осмотрительность, установить наличие указанных обстоятельств;

3) заключение и оплата учреждением государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся в пределах доведенных ему лимитов бюджетных обязательств, не могут рассматриваться в качестве основания для отказа в иске о взыскании задолженности при принятии учреждением обязательств сверх этих лимитов, пока соответствующая сделка не оспорена и не признана судом недействительной²².

ВАС РФ сделал все возможное, чтобы защитить интересы добросовестных контрагентов учреждений. Вместе с тем поставленная законодателем и частично решенная правоприменителем проблема заставляет сформулировать вопрос более общего порядка: коль скоро действительность сделок казенных учреждений ставится в зависимость от содержания финансовых документов, регламентирующих их

²² Пункт 15.1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 23 (в редакции от 26 февраля 2009 года) // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2006. № 8; 2009. № 5.

деятельность, не стоит ли сделать эти документы открытыми и общедоступными?

С 1 января 2012 года государственные и муниципальные учреждения будут обязаны обеспечивать открытость и доступность целого ряда документов, характеризующих экономическую активность учреждений, в том числе с использованием сети Интернет²³. К числу таких документов отнесены:

1) учредительные документы государственного (муниципального) учреждения, в том числе внесенные в них изменения;

2) свидетельство о государственной регистрации государственного (муниципального) учреждения;

3) решение учредителя о создании государственного (муниципального) учреждения;

4) решение учредителя о назначении руководителя государственного (муниципального) учреждения;

5) положения о филиалах, представительствах государственного (муниципального) учреждения;

6) план финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, составляемый и утверждаемый в порядке, определенном соответствующим органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и в соответствии с требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации;

7) годовая бухгалтерская отчетность государственного (муниципального) учреждения;

8) сведения о проведенных в отношении государственного (муниципального) учреждения контрольных мероприятиях и их результатах;

9) государственное (муниципальное) задание на оказание услуг (выполнение работ);

10) отчет о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального)

имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, определенном соответствующим органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и в соответствии с общими требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности.

Подчеркнем, что открытость и доступность документов предусмотрена Законом о некоммерческих организациях, в пункте 5 статьи 1 которого установлено: «Действие настоящего Федерального закона не распространяется на органы государственной власти, иные государственные органы, органы управления государственными внебюджетными фондами, органы местного самоуправления, а также на автономные учреждения, если иное не установлено федеральным законом». Кроме того, в пункте 5.2 статьи 32 Закона о некоммерческих организациях указано: «Контроль за деятельностью казенных и бюджетных учреждений, подведомственных федеральным органам государственной власти (государственным органам), в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны».

В свете содержания приведенных норм становится ясно, что даже возможность знания того обстоятельства, выходит ли казенное учреждение за границы лимита бюджетных обязательств, не обеспечивается содержанием законодательства сейчас и не будет обеспечиваться в будущем. И причины такого положения (отсутствие достаточной степени открытости информации) имеют объективный характер. Информирование о содержании бюджетной сметы, с одной стороны, способно создать угрозу национальной безопасности России, с другой – не гарантирует соблюдения интересов

²³ Пункт 19 статьи 6 и пункт 5 статьи 33 Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений».

контрагентов, поскольку само содержание сметы не позволяет сделать вывод о выходе учреждения за пределы доведенных лимитов бюджетных обязательств. Такой вывод можно сделать, лишь зная объем принятых ранее обязательств.

Вопрос о публичном освещении планов и результатов экономической деятельности государственных и муниципальных учреждений, в том числе о возможности публичного размещения бюджетных смет и иных документов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, требует самого тщательного исследования, однако цели такого исследования, на наш взгляд, не должны напрямую связываться с гражданско-правовыми последствиями. Обеспечение открытости и доступности соответствующей информации должно обеспечивать возможность проведения эффективного общественного контроля над использованием бюджетных средств.

Сама по себе возможность признания сделок недействительными по мотиву их несоответствия разного рода планам деятельности юридических лиц (лимитам, сметам и т. д.) подрывает стабильность гражданского оборота. Иная ситуация имеет место в случае проверки сделки юридического лица на предмет «крупности» по балансам юридического лица. Баланс, как уже говорилось, должен отражать не планы на будущее, а имеющееся состояние дел. Установление привязки гражданско-правовых последствий действий юридического лица (деятельности органов его управления) к содержанию баланса является обоснованным. Защита интересов участников коммерческих и некоммерческих организаций осуществлялась и будет осуществляться с учетом содержания этого документа.

ЛИТЕРАТУРА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. Бевзенко Р. С. Проблема владения и держания. Очерк 14 / в кн. : Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / под общ. ред. В. А. Белова. М., 2008.

2. Ершов О. Г. О существенных условиях договора участия в долевом строитель-

стве // Право и экономика. 2007. № 3.

3. Заменгоф З. М. Правовой режим имущества хозяйственных органов. М. : Юридическая литература, 1972.

4. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд., доп. М. : Азбуковник, 1999.

5. Серова О. А. Теоретико-методологические и практические проблемы классификации юридических лиц современного гражданского права России : автореф. дис. ... докт. юрид. наук. М., 2011.

6. Советский энциклопедический словарь. М. : Советская Энциклопедия, 1981.

7. Якушев В. С. Юридическая личность государственного производственного предприятия. Свердловск, 1973.

8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) : Федеральный закон от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ.

9. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) : Федеральный закон от 26 января 1996 года № 14-ФЗ.

10. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) : Федеральный закон от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ.

11. Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 22 сентября 2005 года № Ф08-4285/2005 по делу № А15-1462/2004-6. Доступ из справочной правовой системы «Консультант плюс».

12. Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 26 января 2005 года № А43-16167/2004-12-511. Доступ из справочной правовой системы «Консультант плюс».

13. Постановление Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 16 августа 2007 года № А19-25773/06-52-Ф02-5054/07 по делу № А19-25773/06-52. Доступ из справочной правовой системы «Консультант плюс».

14. Постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 13 января 2003 года Ф03-А51/02-1/2850. Доступ из справочной правовой системы «Консультант плюс».

15. Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 23 августа 2000 года № Ф04/2064-38/А02-

2000 по делу № А02-9/2000, А02-510/2000. Доступ из справочной правовой системы «Консультант плюс».

16. Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 29 декабря 2007 года № КГ-А40/13119-07 по делу № А40-30906/06-19-84. Доступ из справочной правовой системы «Консультант плюс».

17. Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 18 мая 2004 года № А12-10888/02-С40. Доступ из справочной правовой системы «Консультант плюс».

18. Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 8 ноября 2010 года по делу № А42-5654/2009.

19. Об акционерных обществах : Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 1.

20. Об обществах с ограниченной ответственностью : Федеральный закон от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 7, ст. 785.

21. О государственных и муниципальных унитарных предприятиях : Федеральный закон от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 48, ст. 4746.

22. Об автономных учреждениях : Федеральный закон от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 45, ст. 4626.

23. О некоммерческих организациях : Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 145.

24. О государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : Федеральный закон от 17 июля 2009 года № 145-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 29, ст. 3582.

25. Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением хозяйственными обществами крупных сделок и сделок,

в совершении которых имеется заинтересованность : информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13 марта 2001 года № 62 // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2001. № 7.

26. Аналитическая записка к статистическому отчету о работе арбитражных судов Российской Федерации в 2010 году. URL: http://www.arbitr.ru/_upimg/ABB739E6657079D763C2E5A005FA9779_1.pdf (дата обращения: 25 мая 2011 года).

27. Справка о рассмотренных делах арбитражными судами субъектов Российской Федерации в 2009–2010 годах. URL: http://www.arbitr.ru/_upimg/EAF645C706B68519FEA41EC57FCBE618_2.pdf (дата обращения: 25 мая 2011 года).

28. Бюджетный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ.

29. О кредитной кооперации : Федеральный закон от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 29, ст. 3627.

30. Жилищный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1 (Ч. 1), ст. 14.

31. О сельскохозяйственной кооперации : Федеральный закон от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 50, ст. 4870.

32. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации : Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 40, ст. 3822.

33. О бухгалтерском учете : Федеральный закон от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 48, ст. 5369.

34. Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации : приказ Министер-

ства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 191н // Российская газета. 2011. № 47.

35. Гражданский кодекс РСФСР : утвержден Верховным Советом РСФСР 11 июня 1964 года // Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1964, № 24, ст. 407.

36. О некоторых вопросах применения арбитражными судами норм Бюджетного кодекса Российской Федерации : постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 июня

2006 года № 23 : в редакции от 26 февраля 2009 года // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2006. № 8; 2009. № 5.

37. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений : Федеральный закон от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 19, ст. 2291.

* * *

LAW FIRM

nektorov, saveliev
& partners

+7 (495) 646 81 76
contacts@nsplaw.ru
www.nsplaw.ru

ОБЗОР НЕКОТОРЫХ ПРАВОВЫХ ПОЗИЦИЙ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 10. 12. 2011

Е. Знаменская – юрист юридической фирмы «Некторов, Савельев и Партнеры»

А. Киселев – юрист юридической фирмы «Некторов, Савельев и Партнеры»

I. Перечень государственного (муниципального) имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденный после вступления в силу Закона № 159-ФЗ, является незаконным, а субъект малого и среднего предпринимательства имеет право на преимущественную покупку арендуемой им недвижимости, включенной в этот перечень (Общество «Вероника и С» VS Департамент имущества города Москвы. Дело ВАС № 9646/11*).

Общество «Вероника и С» (далее – Общество), являющееся субъектом малого предпринимательства, с 1992 года непрерывно арендует у города нежилое помещение. 23 апреля 2010 года Общество обратилось в Департамент имущества города Москвы (далее – Департамент) с заявлением о выкупе помещения в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 159-ФЗ). Департамент отказал в выкупе, сославшись на документ о включении помещения в перечень имущества, предназначенного для передачи субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденный 16 декабря 2008 года, что в силу Закона № 159-ФЗ препятствует его приватизации.

Суды трех инстанций отказали обществу в его требовании, повторив доводы Департамента.

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации (далее – ВАС РФ) акты судов отменил, требование общества удовлетворил, указав следующее. Закон № 159-ФЗ, обуславливая выкуп арендуемой недвижимости отсутствием ее в вышеуказанном перечне, имеет в виду перечни, утвержденные до вступления в силу этого Закона; иное толкование противоречит его целям и нарушает права субъектов малого и среднего предпринимательства. В связи с этим, заключил ВАС РФ, указанный перечень, будучи утвержденным после вступления в силу Закон № 159-ФЗ, является незаконным, а требования Общества о выкупе арендуемой недвижимости – подлежащими удовлетворению.

II. Договор купли-продажи нежилых помещений не подлежит государственной регистрации. Если в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним собственником недвижимости, проданной по договору и переданной покупателю во владение, значится не продавец, защита права покупателя осуществляется иском о признании права, а не иском о государственной регистрации перехода права собственности (Общество «Бизнес-строй» VS Администрация города Белогорска. ВАС № 9032/11).

Продолжение на с. 42

* Подробнее с материалами дел вы можете ознакомиться на официальном сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации <http://www.arbitr.ru/>